

**COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION HUMANA
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA**

Ha sido solicitado un certificado a este Comité para la investigación titulada: BUENAS TARDES. SOLICITO CONCEPTO DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA ESTA INVESTIGACIÓN BIOGRÁFICO NARRATIVA QUE EMPLEA ENTREVISTAS E HISTORIAS DE VIDA: LA FORMACIÓN DEL PROFESOR DE CIENCIAS NATURALES A PARTIR DE LA COMPOSICIÓN MIMÉTICA DEL RELATO Y EL ACTO ÉTICO. ADJUNTO LOS SOPORTES A TENER EN CUENTA. MUCHAS GRACIAS. que dirige D./Dña. NIXON ALIRIO MEDINA TALERO, con NIF BF685026, quedando registrada con el nº: 5266.

Granada, a 21/07/2025.

EL PRESIDENTE
Fdo: Enrique Herrera Viedma